

O QUE AINDA ESTÁ POR VIR

O caso do dicamba em culturas tolerantes nos EUA e sua proibição

Aline Fogaça, Eng. Agrônoma, Dra.

VVA Agro Consultoria – Especialista em Vitivinicultura

Santa Maria, RS

Junho de 2025

FICHA CATALOGRÁFICA

Fogaça, Aline

O que ainda está por vir: o caso do dicamba em culturas tolerantes nos EUA e sua proibição / Aline Fogaça. – Santa Maria, RS: VVA Agro Consultoria, 2025.

1. Dicamba. 2. Herbicidas hormonais. 3. Deriva. 4. EPA. 5. Soja. 6. EUA. I.

Título.

CDD 632.95

Identificador DOI: 10.5281/zenodo.15873840

Licença de uso

Este trabalho está licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Você pode copiar, distribuir, exibir, executar e criar obras derivadas desde que atribua o devido crédito ao autor original.

Para ver uma cópia desta licença, visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Forma sugerida de citação:

FOGAÇA, Aline. O que ainda está por vir: o caso do dicamba em culturas tolerantes nos EUA e sua proibição. Santa Maria, RS: VVA Agro Consultoria, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15873840.

O QUE AINDA ESTÁ POR VIR: O CASO DO DICAMBA EM CULTURAS TOLERANTES NOS EUA E SUA PROIBIÇÃO

Aline Fogaça, Eng. Agrônoma, Dra.

VVA Agro Consultoria – Especialista em Vitivinicultura

Santa Maria, RS, alinefogaça@gmail.com

Junho / 2025

Os Estados Unidos ocupam posição de destaque na produção mundial de grãos, com amplo uso de herbicidas hormonais, especialmente os à base de auxinas sintéticas. Embora tenham sido registrados impactos sobre cultivos sensíveis em diversos estados americanos, a gravidade dos danos é, em geral, menor do que aquela observada no Rio Grande do Sul. Isso se deve, em parte, a fatores climáticos, edáficos e culturais que favorecem uma maior separação física entre zonas de cultivo, o que contribui para a redução da exposição de culturas sensíveis à deriva.

Contudo, os impactos sobre a vegetação nativa norte-americana são comparáveis aos observados no Brasil. Relatórios elaborados por pesquisadores da Universidade de Illinois destacam que áreas naturais preservadas também vêm sendo atingidas por deriva de herbicidas hormonais, com consequências ecológicas relevantes (RNDDT-Pitcher; Kemper, 2022)¹.

O agravamento do problema nos Estados Unidos se intensificou após a introdução das cultivares de soja tolerantes ao dicamba. A partir desse momento, outras cultivares não tolerantes passaram a figurar entre as principais culturas sensíveis atingidas, gerando uma nova configuração de conflitos agrônômicos e ambientais. O herbicida Dicamba tornou-se um dos casos mais controversos da história da regulamentação de agrotóxicos nos Estados Unidos.

¹ RNDDT-PITCHER, Kim; KEMPER, Marín. *Herbicide Drift and Chemical Trespass On Natural Landscapes and Habitats: A report to the Illinois Nature Preserves Commission*. [S. l.]: Prairie Rivers Network, 2022. Disponível em: <https://dnr.illinois.gov/content/dam/soi/en/web/dnr/inpc/documents/herbicide-drift-andchemical-trespass-on-natural-landscapes-and-habitats-final-09222022.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2025.

O CASO DO DICAMBA NOS EUA

O herbicida dicamba foi aprovado nos Estados Unidos, entre 2016 e 2017, para aplicação pós-emergente em área total sobre culturas geneticamente modificadas tolerantes ao ingrediente ativo, como soja e algodão. Esse tipo de aplicação, também denominado “over-the-top” (OTT), é equivalente à prática técnica registrada no Brasil como “aplicação pós-emergente sobre culturas tolerantes”².

Apesar das advertências técnicas de pesquisadores e órgãos estaduais sobre o alto potencial de volatilização e deriva para áreas não alvo, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) aprovou a tecnologia para uso comercial. A liberação resultou em danos extensivos a culturas não tolerantes, afetando milhões de hectares de produção agrícola, especialmente hortícolas, pomares e vinhedos, além de gerar milhares de notificações formais de produtores e bilhões de dólares em ações judiciais³.

Em 2020, o Tribunal da Nona Corte de Apelação Americana anulou os registros federais de três produtos à base de dicamba, XtendiMax®, Engenia® e FeXapan®, alegando que a EPA violou os requisitos legais do FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act)⁴. Apesar disso, a agência reautorizou os produtos com novas restrições para as safras de 2021 a 2023. Contudo, em 6 de fevereiro de 2024, o Tribunal Distrital do Arizona revogou novamente os registros federais, proibindo seu uso sobre lavouras em pós-emergência, por não haver consulta pública adequada e por falhas no processo de análise de risco ambiental⁵. Em resposta, a EPA publicou, em 14 de fevereiro de 2024, uma ordem de uso para estoques existentes (“Existing Stocks Order”),

² ADAPAR – AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ. **Bula técnica – Dicamax** (dicamba).

Curitiba, 2020. Disponível em:

https://www.adapar.pr.gov.br/sites/adapar/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/dicamax0220.pdf. Acesso em: 2 jul. 2025.

³ SMITH, D. et al. **Drifting Scandal: The Dicamba Crisis and Its Legal Fallout**. *Environmental Law Review*, v. 53, n. 2, p. 201–230, 2021.

⁴ UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT. **Case No. 19-70115 – National Family Farm Coalition vs. EPA**. Decisão de 3 jun. 2020. Disponível em:

<https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2020/06/03/19-70115.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2025.

⁵ UNITED STATES DISTRICT COURT, District of Arizona. **Center for Food Safety v. EPA – Case No. 4:20-cv-00555-RM**. Decisão de 6 fev. 2024. Disponível em: https://centerforfoodsafety.org/files/order-02-06-24_78726.pdf. Acesso em: 2 jul. 2025.

permitindo apenas a venda e aplicação limitada de volumes já em posse dos agricultores até 30 de julho de 2024, sob condições rigorosas⁶.

HISTÓRICO DA COMERCIALIZAÇÃO E ESCALADA DOS DANOS NOS EUA

O lançamento comercial do sistema de cultivares tolerantes ao dicamba ocorreu em 2016–2017, com a empresa Monsanto introduzindo no mercado as variedades Roundup Ready 2 Xtend™ (soja) e Bollgard II XtendFlex™ (algodão). A partir da aprovação do uso do dicamba para aplicação pós-emergente em área total, o volume aplicado desse herbicida aumentou vinte vezes, segundo estimativas da própria EPA⁷.

A Escalada dos Danos

Conforme alertado por pesquisadores antes mesmo do lançamento comercial⁸, os problemas de deriva começaram a ser registrados imediatamente após a primeira safra de uso da tecnologia, em 2017. A seguir, são apresentados dados que ilustram a magnitude do impacto agrônômico e ambiental nos Estados Unidos:

- Mais de 2.700 casos oficiais de danos relatados somente em 2017⁹;
- Mais de 3.500 notificações de incidentes recebidas pela EPA durante a safra de 2021¹⁰;
- Estimativa de 405.000 hectares (1 milhão de acres) de soja convencional danificados por deriva em 2021¹¹;
- Em 2018, relatório do USDA identificou 1,66 milhão de hectares (4,1 milhões de acres) atingidos, envolvendo 65.000 lavouras de soja¹²;

⁶U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). **Revised Existing Stocks Order for Dicamba Products**. Washington, DC: EPA, 14 fev. 2024. Disponível em: <https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-03/revised-dicamba-notice-existing-stocks-order.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2025.

⁷EPA – ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. *Registration of Dicamba for Use on Genetically Engineered Crops*. Washington, DC: EPA, 2020.

⁸MORTENSEN, D. A. et al. *Navigating a Critical Juncture for Sustainable Weed Management*. *BioScience*, v. 62, n. 1, p. 75–84, 2012.

⁹HARTZLER, R. G.; BUHLER, D. D. Dicamba Damage Complaints: Iowa and the Nation. *Iowa State University Extension*, 2017.

¹⁰EPA. *2021 Dicamba Incident Data Summary*. Washington, DC: EPA, 2022

¹¹FEELEY, J. Dicamba Fallout: Soybeans on 1 Million Acres Damaged. *Bloomberg*, 30 jul. 2021

¹²USDA – UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. *2018 Dicamba-Injured Soybean Survey Report*. Washington, DC: USDA-AMS, 2019.

- No estado de Illinois, registraram-se 243.000 hectares danificados apenas na safra de 2017¹³.

Problemas Técnicos Persistentes

Mesmo com formulações classificadas como de "baixa volatilidade", o dicamba demonstrou alta instabilidade atmosférica, sendo capaz de evaporar e se redistribuir para áreas não alvo sob condições aparentemente adequadas de aplicação. Dados revelam que:

- **85 %** das empresas aplicadoras relataram ocorrência de deriva significativa **mesmo na ausência de vento**¹⁴;
- **90 %** das investigações de queixas conduzidas por agências estaduais identificaram algum tipo de **violação técnica** associada ao uso do dicamba¹⁵.

Impactos Além da Agricultura

Os danos não se limitaram às áreas agrícolas, estendendo-se a ecossistemas naturais, áreas residenciais e cultivos especiais, incluindo:

- Um refúgio de vida selvagem com mais de 64.750 hectares (160.000 acres) foi documentadamente afetado¹;
- Espécies nativas e ameaçadas, além de seus habitats críticos, apresentaram sintomas de fitotoxicidade¹⁶;
- Danos também foram registrados em pomares de pêssigo, vinhedos, hortas urbanas, jardins residenciais e culturas especializadas como tomate, batata-doce, melancia, uva e figo¹⁷.

¹³ ILLINOIS DEPARTMENT OF AGRICULTURE. *Final Dicamba Injury Report – 2017*. Springfield, IL: IDA, 2018.

¹⁴ KEPNER, J. *Drifting Away: The Dicamba Crisis*. National Farmers Union, 2020

¹⁵ U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – EPA. EPA releases summary of dicamba-related incident reports from the 2021 growing season. Office of Pesticide Programs, 21 dez. 2021. Disponível em: <https://www.epa.gov/pesticides/epa-releases-summary-dicamba-related-incident-reports-2021-growing-season>. Acesso em: 02 jul. 2025.

¹⁶ CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY. *Dicamba's Threat to Endangered Species*. 2021

¹⁷ BISH, M. D.; BRADLEY, K. W. *Survey of Off-target Dicamba Injury in Specialty Crops*. University of Missouri, 2019

AÇÕES REGULATÓRIAS E RESPOSTA DOS ESTADOS

Banimentos Estaduais Temporários

Em resposta à escalada dos danos registrados na safra de 2017, os estados do Arkansas e Missouri adotaram medidas emergenciais, emitindo proibições temporárias do uso de herbicidas à base de dicamba no mês de julho daquele ano. As restrições visavam conter o avanço dos prejuízos relacionados à deriva, sobretudo em áreas com elevada densidade de culturas sensíveis.

Sobrecarga dos Órgãos Reguladores Estaduais

A grande quantidade de denúncias e investigações associadas à deriva de dicamba levou os órgãos estaduais de controle de agrotóxicos a uma situação de sobrecarga operacional. Segundo Tony Cofer, presidente da Association of American Pesticide Control Officials (AAPCO), a estrutura dos estados era insuficiente para responder à demanda¹⁸:

"Não podemos sobreviver a isso... Se você tem uma equipe de dois técnicos e recebe 150 queixas sobre dicamba, isso é impossível de manejar."

Essa declaração, amplamente divulgada na imprensa especializada, evidencia a ausência de capacidade técnica e logística para fiscalizar em tempo real as ocorrências massivas de deriva provocadas por herbicidas voláteis.

Casos de Violência e Conflitos no Meio Rural

A tensão gerada pela deriva de dicamba extrapolou os limites da esfera agrônômica e ambiental, culminando em conflitos entre agricultores. Em outubro de 2016, o agricultor Allan Curtis Jones, residente no estado do Arkansas, matou com um tiro o também agricultor Mike Wallace durante uma discussão sobre danos causados por deriva de dicamba em propriedades vizinhas. Este é considerado o primeiro homicídio registrado nos Estados Unidos diretamente

¹⁸ FIFRA ISSUES RESEARCH AND EVALUATION GROUP – SFIREG. State pesticide regulators face hundreds of dicamba investigations and 2018 decisions. *DTN Progressive Farmer*, Arlington, 20 set. 2017. Disponível em: https://downloads.regulations.gov/APHIS-2018-0034-5970/attachment_9.pdf. Acesso em: 02 jul. 2025.

relacionado ao uso de herbicidas hormonais. Jones foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau¹⁹.

BATALHAS JUDICIAIS E DECISÕES DOS TRIBUNAIS

Primeira Anulação (2020)

Em junho de 2020, o Tribunal da Nona Corte de Apelação Americana anulou os registros federais de produtos à base de dicamba aprovados em 2018. Na sentença, a Corte concluiu que a Agência de Proteção Ambiental (EPA) “subestimou substancialmente os riscos que havia reconhecido e falhou completamente em reconhecer outros riscos relevantes”. O tribunal apontou falhas graves na avaliação dos impactos sobre plantas não alvo, espécies ameaçadas e danos sociais e econômicos ao meio rural²⁰.

Reaprovação e Segunda Anulação (2024)

Quatro meses após a decisão judicial de 2020, a EPA reemitiu os registros dos produtos XtendiMax®, Engenia® e Tavium®, alegando ter incorporado novas restrições. No entanto, organizações ambientais e entidades agrícolas contestaram a legalidade do processo²¹.

Em 6 de fevereiro de 2024, o Tribunal Distrital Federal do Arizona anulou novamente as aprovações da EPA, desta vez com base em violação processual. A decisão argumenta que a EPA descumpriu os requisitos da Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas (FIFRA), ao não realizar consulta pública nem fornecer período de comentários antes de revalidar os registros em 2020².

¹⁹ THE ASSOCIATED PRESS. Attorneys don't mention dicamba in Arkansas murder trial. Arkansas, 2016. Disponível em: <<https://apnews.com/general-news-2601e02b41414953be6e62ca3c7e5e7d>>. Acesso em: 2 jul. 2025.

²⁰ ERGESON & CAMPBELL, P.C. Ninth Circuit Vacates EPA's Renewal of Conditional Registrations for Dicamba Herbicides. *Bergeson & Campbell, P.C. – The Law and Policy of Chemicals and Nanotechnology*, 3 jun. 2020. Disponível em: <https://lawbc.com/ninth-circuit-vacates-epas-renewal-of-conditional-registrations-for-dicamba-herbicides>. Acesso em: 02 jul. 2025.

²¹ HOPKIN, Michael. **Court nixes use of dicamba on crops**. *Chemical & Engineering News*, v. 102, 6 fev. 2024. Disponível em: <https://cen.acs.org/environment/pesticides/Court-nixes-use-dicamba-crops/102/web/2024/02>. Acesso em: 2 jul. 2025.

ACORDOS JUDICIAIS E IMPACTO FINANCEIRO

Acordos Multibilionários

Em decorrência das ações judiciais relacionadas ao uso de dicamba, a Bayer (controladora da Monsanto) firmou diversos acordos extrajudiciais com produtores e entidades afetadas²²:

- US\$ 400 milhões destinados especificamente a compensar danos causados por dicamba (2020);
- Um total de US\$ 10,1 a 10,9 bilhões acordado para encerrar litígios envolvendo Roundup®, dicamba e poluentes industriais (PCB);
- Desse montante, US\$ 300 milhões foram destinados exclusivamente a produtores de soja com perdas documentadas por dicamba entre 2015 e 2020.

Casos Individuais Notáveis

O caso mais emblemático foi o da Bader Farms, o maior pomar de pêsegos do estado do Missouri, que processou Bayer e BASF por danos causados pela deriva de dicamba. Em 2020, um júri concedeu US\$ 265 milhões à empresa, valor posteriormente reduzido em instância superior. O caso Bader v. Monsanto/BASF foi o primeiro dos mais de 100 processos similares a serem levados a julgamento e estabeleceu precedente relevante para os demais litígios em andamento²³.

STATUS ATUAL E PERSPECTIVAS FUTURAS DA TECNOLOGIA

Cancelamento Definitivo (2024)

Em decorrência da decisão proferida pelo Tribunal Distrital Federal do Arizona, em fevereiro de 2024, os registros federais dos três principais produtos

²² TULLO, Alexander H. **Bayer will pay up to \$10.9 billion to settle glyphosate litigation.** *Chemical & Engineering News*, v. 98, n. 25, 24 jun. 2020. Disponível em: <https://cen.acs.org/policy/litigation/Bayer-pay-10-billion-settle/98/i25>. Acesso em: 2 jul. 2025.

²³ INVESTING.COM. **Bayer, BASF win new trial on \$60 million damage award in weedkiller lawsuit.** *Investing.com*, 21 jul. 2023. Disponível em: <https://www.investing.com/news/stock-market-news/bayer-basf-win-new-trial-on-60-million-damage-award-in-weedkiller-lawsuit-2845034>. Acesso em: 2 jul. 2025.

de dicamba para aplicação pós-emergente (XtendiMax®, Engenia® e Tavium®) foram definitivamente cancelados²⁴.

Proibição de Uso em 2025 e Anos Subsequentes

Para o ano de 2025, o uso dos produtos citados permanece proibido para aplicação sobre a cultura, não havendo registros ativos autorizados para tal finalidade²⁴. As empresas responsáveis submeteram **novos pedidos de registro** à EPA, mas até o momento não há cronograma definido para uma eventual reavaliação ou reaprovação²⁵.

Decisões da Indústria de Retirada Voluntária

Após enfrentar bilhões de dólares em passivos jurídicos e perdas reputacionais, as empresas envolvidas (especialmente Bayer e BASF) optaram por retirar voluntariamente os produtos do mercado norte-americano, ainda que mantendo a opção de reentrada futura. Essa decisão reforça a percepção de que "essa questão está desaparecendo pelo menos temporariamente", conforme reportado por analistas do setor²⁵.

DISCUSSÃO FINAL

O caso dicamba expõe uma falha sistêmica na governança regulatória, em que a EPA aprovou uma tecnologia mesmo diante de riscos amplamente reconhecidos e cientificamente documentados. O Tribunal da Nona Corte de Apelação Americana destacou que a agência "subestimou substancialmente os riscos que reconheceu e falhou completamente em considerar outros riscos relevantes"²⁶.

A controvérsia dividiu a comunidade agrícola dos Estados Unidos. Enquanto parte dos produtores adotou o sistema tolerante ao dicamba, outra parcela sofreu danos agronômicos, econômicos e sociais significativos em

²⁴ NO-TILL FARMER. **Ongoing coverage: EPA allowing farmers to use existing stocks of dicamba.** *No-Till Farmer*, 14 fev. 2024. Disponível em: <https://www.no-tillfarmer.com/articles/13085-ongoing-coverage-epa-allowing-farmers-to-use-existing-stocks-of-dicamba>. Acesso em: 2 jul. 2025.

²⁵ GREAT AMERICAN CROP. **The future of dicamba.** *Great American Crop Insurance*, 15 jul. 2020. Disponível em: <https://greatamericancrop.com/news-resources/article/2020/07/15/the-future-of-dicamba>. Acesso em: 2 jul. 2025.

²⁶ HOPKIN, Michael. **Court nixes use of dicamba on crops.** *Chemical & Engineering News*, v. 102, 6 fev. 2024. Disponível em: <https://cen.acs.org/environment/pesticides/Court-nixes-use-dicamba-crops/102/web/2024/02>. Acesso em: 2 jul. 2025.

cultivos sensíveis²⁷. Muitos agricultores, mesmo sem intenção de aplicar o herbicida, passaram a adotar cultivares tolerantes de forma defensiva, com o objetivo de evitar perdas por deriva²⁸.

Precedente Regulatório

As decisões judiciais resultantes do caso estabeleceram precedentes importantes para o futuro da fiscalização da EPA e para os requisitos legais de avaliação ambiental e sanitária antes da aprovação de novos pesticidas²⁶. A experiência com o dicamba evidencia como advertências científicas foram ignoradas pelas autoridades reguladoras, culminando em danos ambientais e socioeconômicos evitáveis, caso uma análise mais rigorosa e transparente tivesse sido conduzida.

CORRELAÇÃO COM O CASO DO RIO GRANDE DO SUL

A análise apresentada neste documento refere-se aos fatos e impactos ocorridos nos Estados Unidos, relacionados ao herbicida dicamba. No entanto, é necessário destacar a forte correlação com a realidade vivida no Brasil, em especial no estado do Rio Grande do Sul, onde, embora a molécula predominante seja o 2,4-D, observa-se um padrão semelhante de danos e conflitos.

No contexto gaúcho, a deriva de 2,4-D tem provocado perdas significativas em culturas sensíveis como videiras, oliveiras, nogueiras, macieiras, hortícolas e frutíferas, além de afetar a vegetação nativa e unidades de conservação. Assim como ocorreu nos Estados Unidos, o uso de herbicidas hormonais em larga escala, aliado ao risco de volatilização inerente a molécula e as condições ambientais, e à fragilidade da fiscalização, resultou em um cenário de instabilidade agronômica, ambiental e social.

²⁷ NON-GMO REPORT. **Dicamba herbicide drift damaging thousands of acres of crops.** *The Non-GMO Report*, 6 ago. 2020. Disponível em: <https://non-gmoreport.com/articles/dicamba-herbicide-drift-damaging-thousands-acres-crops/>. Acesso em: 2 jul. 2025.

²⁸ AGNET WEST. **Dicamba dispute leads to farmer's death.** *AgNet West*, 31 out. 2016. Disponível em: <https://agnetwest.com/dicamba-dispute-leads-farmers-death/>. Acesso em: 2 jul. 2025.

O agravamento dos conflitos entre produtores, com registros de atritos, ameaças e ruptura de relações comerciais, evidencia um ambiente rural cada vez mais tensionado. Diante dessa realidade, um número crescente de agricultores e entidades representativas no Rio Grande do Sul tem solicitado a proibição do uso dos herbicidas hormonais, reconhecendo que medidas paliativas não têm sido suficientes para conter os danos.

A experiência dos Estados Unidos mostra que, quando os riscos são ignorados ou minimizados pelas instâncias reguladoras, os custos econômicos, sociais e ambientais podem se tornar insustentáveis. Nesse sentido, o caso norte-americano constitui um precedente internacional relevante que fortalece os argumentos técnicos e jurídicos pela retirada dos herbicidas hormonais do sistema produtivo gaúcho, como medida necessária à proteção da agricultura diversificada, da biodiversidade e da paz no meio rural.